

ART STUDIES

ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ В ДИЗАЙНІ ВІЗУАЛЬНОГО СТИЛЮ ТА ОБКЛАДИНОК МУЗИЧНИХ ФОЛЬК-ГУРТІВ

Чупріна Н.В.

доктор мистецтвознавства, професор,

Київський національний університет технологій та дизайну

Гула Є.П.

професор, Київський національний університет технологій та дизайну

Шевченко А.І.

професор, Київський національний університет технологій та дизайну

Романенко Б.В.

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

Русінова В.В.

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

ARTISTIC FEATURES IN THE DESIGN OF VISUAL STYLE AND COVERS OF FOLK BANDS

Chuprina N.

doctor of art studies, professor,

Kyiv National University of Technology and Design

Gula E.

professor, Kyiv National University of Technology and Design

Shevchenko A.

professor, Kyiv National University of Technology and Design

Romanenko B.

Master's student, Kyiv National University of Technology and Design

Rusinova V.

Master's student, Kyiv National University of Technology and Design

Анотація

Мета роботи полягає у визначенні ефективних художньо-образних підходів у системі проектування візуального стилю для музичних колективів жанру «фольк» та комбінованих з ним «інді-фольк, кантрі-фольк рок». Методологія дослідження ґрунтується на пошуковій роботі, аналізі та систематизації інформації, узагальненні, формалізації та класифікації матеріалу за конкретною типологією - для вдосконалення підходів до розробки фірмових стилів в цілому та фірмових стилів музичних фольк-гуртів. Наукова новизна. Проведено комплексний аналіз обкладинок сучасних альбомів чистих та комбінованих музичних фольк-гуртів за останнє десятиліття. Виявлено та класифіковано художньо-образні особливості, що сприяють висвітленню національних особливостей в дизайні обкладинок фольк-гуртів, систематизовано елементи художньо-естетичного підходу до розробки альбомів музичних гуртів. Визначено, що використання образів, персонажів, сюжетів з національної міфології, епосу, історії, національних орнаментів та колориту в підході до розробки гарнітур, художніх образів та композиції як на обкладинці альбому фольк-гурту, так і при створенні фірмових стилів в цілому, зокрема – для спортивних команд, коли головний образ логотипу береться з фольклору - є найбільш виразним способом, що сприяє повноцінному висвітленню національних особливостей та краще розкриває творчість фольк-гурту.

Abstract

The purpose of the work is to define effective artistic and figurative approaches in the visual style design system for music groups of the "folk" genre and "indie-folk, country-folk rock" combined with it. The research methodology is based on search work, analysis and systematization of information, generalization, formalization and classification of material according to a specific typology - to improve approaches to the development of corporate styles in general and corporate styles of music folk bands. Scientific novelty. A comprehensive analysis of modern album covers of pure and combined musical folk bands over the last decade has been carried out. The artistic features that contribute to highlighting national features in the design of the covers of folk bands have been identified and classified, and the elements of the artistic and aesthetic approach to the development of music band albums have been systematized. It was determined that the use of images, characters, plots from national mythology, epics, history, national ornaments and color in the approach to the development of sets, artistic images and compositions both on the album cover of a folk band and in the creation of corporate styles in general, in particular - for sports teams, when the main image of the logo is taken from folklore - it is the most expressive way, which contributes to the full coverage of national characteristics and better reveals the creativity of the folk band.

Ключові слова: обкладинка альбомів фольк-гуртів, графічний дизайн, візуальний стиль фольк-гурту, фольклор, музична обкладинка.

Keywords: album cover of folk bands, graphic design, visual style of a folk band, folklore, music album cover.

В останні роки майже кожна країна приділяє багато уваги не лише дослідженням власної народної культурної спадщини, а й актуалізації, популяризації її серед світової аудиторії та всього загалу культур. Створюються міжнародні онлайн-платформи та електронні енциклопедії, присвячені корінним культурам кожного континенту, національної групи чи етносу: People Are Culture (PAC) American Folklife Center – бібліотека Конгресу, ілюстрований гайд, Britannica, Museum of International Folk Art: Bartlett Library тощо - веб-сайти та електронні енциклопедії, які досліджують аутентичну культуру різних континентів, їх значення та актуальність за допомогою глибоких інтерв'ю, статей і путівників. [22] Щоб такий «дебют» пройшов успішно і в культурному, і в комерційному планах необхідно знайти вдалий спосіб адаптації та модифікації власного фольклору до сучасних реалій та у відповідності з актуальними тенденціями. Одним зі способів збагнути іншу націю та презентувати свою є музична культура, оскільки саме музика, як відомо, є «універсальною мовою». Саме тому у сфері графічного дизайну назріла актуальна проблема візуального оформлення альбомів фольк-музики, адже вона вимагає особливого підходу і не завжди підкоряється тим нормам візуальної комунікації, що і в дизайні альбомів популярної музики.

Продукти, наповнені фольклорними мотивами, знаходять комерційний успіх в тих нішах, де художньо-образні прийоми популярної узагальненої масової культури вичерпують себе, виводячи глядача, слухача чи споживача у новий, не знайомий раніше культурний простір, розширюючи спектр його обізнаності та кругозір, створюючи новий цікавий контекст та збагачуючи його емоційний досвід, при цьому наділяючи сам продукт чи його «упаковку» певною маркетинговою «елітарністю», що робить його особливо привабливим для споживача, а отже дослідження в даній сфері є актуальними та корисними.

Аналіз попередніх досліджень. На сьогодні дуже бракує або взагалі відсутні дослідження у сфері дизайну візуального стилю, зокрема обкладинок, для музичних фольк-гуртів, натомість досить популярними стають дослідження фольклору народів світу від музичного, візуального, прикладного мистецтва, міфології, обрядових, релігійних традицій - до особливостей ведення побуту, кожна з цих сфер пройшла еволюцію та адаптацію до сучасних умов і є важливою для висвітлення культури. Також існує велика кількість музичних фольк-гуртів з особливо вираженим національним візуальним стилем, а отже є достатньо матеріалу для проведення дослідження особливостей його ди-

зайну. Документуванням, дослідженням та класифікацією культурних надбань у сфері фольк-музики та її візуального супроводження займалися Тімоті Ллойд, Глет Хілларі [18]. Музей сучасного мистецтва Нью-Йорка публікація 1943 року містив у складі виставки збірку об'єктів народного мексиканського мистецтва, які послуговували джерелами для дослідження і порівняльного аналізу сучасних обкладинок латиноамериканської фольк-музики. Thayer Preston, Lange Alexandra в каталозі «Modern design, folk art» зібтали приклади сучасного фольк-дизайну. Неттл Бруно у своїй книзі «Folk and traditional music of the Western continents» зібрав, виділив та класифікував особливості музичних культур західних континентів та історію розвитку народної музики, яка мала основний вплив на становлення сучасних жанрів, що містять в собі фольк елементи. Мінна Хавері опублікувала дослідження сучасного фольк-мистецтва Фінляндії «Finnish contemporary folk art – ІТЕ». [22]

Результати дослідження. Обкладинка музичного альбому традиційно слугувала упаковкою для грампластинок. Її основною функцією був не лише захист матеріалу від зовнішніх подразників, а з розвитком технологій дана функція майже повністю втратила значимість, залишивши за обкладинкою переважно мистецьку, та невербально комунікативну й інформативну маркетингові функції. Слугуючи візуальним обличчям вербальних та акустичних текстів, що саме і втілюють в собі музичну композицію чи їх збірку, - обкладинки наділяють цей продукт індивідуальністю або ж наполягають на його приналежності до певної групи, жанру в класифікації подібних продуктів тощо. Обкладинка, як і повний візуальний стиль виконавця надають споживача основну інформацію про напрям, жанр, стиль чи навіть сюжет акустичних текстів ще до того, як він з ним ознайомиться чи вирішить придбати. З часом зв'язок вербальних, невербальних та акустичних текстів активно еволюціонує та вдосконалюється, що виділяє даний напрям як окремий жанр візуального мистецтва, а отже дослідження та розвиток даної сфери важливе не лише в маркетингових, а й культурних аспектах.

Особливо це важливо для обкладинок фольк-музики і всіх музичних жанрів, що містять в собі елементи фольклору. Попри глобалізацію та універсалізацію культури, вона має постійно розширюватись та модифікуватись, щоб уникнути кризи. Рішення рухатись у напрямку освоєння особливостей та індивідуальних аутентичних рис народного мистецтва інших націй є одним із успішних як для комерційної медіа сфери, так і, в цілому, для еволюції мистецтва.

Таблиця 1 «Художньо-естетичний підхід до аналізу творчості гурту в дизайні візуального стилю фолк гуртів»

Актуальні тенденції в дизайні альбомів сучасного періоду	Ситуація в культурному, соціально-політичному просторі
Особливості цільової аудиторії	Особливості взаємодії виконавця з аудиторією
Жанрова стилістика музичного гурту (чистий чи комбінований фолк)	Образно-стильове навантаження в музичній творчості
Тематика\сюжет\звернення до певних тем у творчості гурту	Індивідуальні особливості характеру музики та виконавців гурту

Фольклор можна розглядати як створений народом простір, наповнений об'єктами як утилітарними - для функціональності, так і «мистецькими» - для естетичного задоволення. Однак неабияка частина була заручником все ж утилітарного призначення. Проводячи ретроспективний огляд народного мистецтва кількох різних націй - можна виділити унікальну індивідуальність їх підходів до рішення як утилітарних, так і естетичних потреб, що в цілому складає і виділяє поняття «народної культури».

Будь-які спроби згрупувати регіони для порівняльного дослідження найбільш логічно базуватимуться на таких факторах, як: традиційні збережені джерела, переважаюча релігія, характер пов'язаної культурної естетики, умови навколишнього середовища, які впливають на матеріали та діяльність. [18]

Визнається, що, оскільки традиції динамічні, традиційне народне мистецтво може змінюватися з часом і може включати інновації в традиції. Походить від людей і слугує людям - всі, включаючи клас, статус, культуру, спільноту, етнічну приналежність, стать і релігію. [20]

Народна музика або ж «фолк-музика» тісно пов'язана з конкретним народом, нацією та культурою і їх особливими характеристиками – пропорцією поєднання загальних чи унікальних музичних рис та їх унікальною взаємодією, деякі стилі є подібними, але є і такі, що вагомо від них різняться. Оскільки музика вважається універсальною мовою її як аутентичні, так і сучасні «фолк» жанри є чудовим способом міжнаціональної комунікації під час спроб однієї народності зрозуміти культуру іншої, що сприяє розширенню, еволюції, збагаченню певним змінам її музичної традиції. Наприклад, вестернізація незахідних, зокрема слов'янських культур з розвитком технологій та засобів масової комунікації прискорила такі зміни в нашому культурному середовищі.

Перехід народного мистецтва у комерційну форму в музичному мистецтві як і початок еволюційного руху у сфері обкладинок чи невербальних текстів, що супроводжують акустичні, для даного жанру можна відмітити на зламі 19 та 20 століть, коли масова культура завдяки розвитку медіа-ресурсів та носіїв стала набувати глобального масштабу (рис. 1, а, б).

а

б

в

Рис. 1 (а, б). Приклади візуальних текстів для супроводу акустичних XIX-XX ст.: а – обкладинка нот для індіанської композиції Чарльза Вейкфілд Кедмен [17]; б – афіша для виступу Джима Гарленда в галереї 13th Avenue, 1963 рік; в - Ковзаючи вниз по течії Songster. (Колекція Robert W. Gordon Songster) [12]

На рисунку а зображений самотній індієць із деревами, вигрібами та передзахідним сонцем, що ілюструє романтичний погляд на індійську культуру, якої дотримувалися більші громади на рубежі століть. Фольклорні мотиви в усі часи і на сьогодні часто зустрічаються в масовій культурі: візуальне, декоративно-ужиткове, музичне мистецтво тощо – варіюючись різним рівнем насиченості в тому чи іншому прояві – від масових продуктів з елементами народного мистецтва до аутентичного народного мистецтва чи фольклорних жанрів.

Можна відмітити важливий для стандартних випадків дизайну обкладинок альбомів момент, що вікова аудиторія такого музичного жанру як фольк дуже варіюється від гурту до гурту і в цілому не достатньо стабільна, аби мати великий вплив на результат розробки. Рокові жанри фольку можуть охоплювати від підліткової до середнього віку аудиторії, в той час популярні та традиційні жанри варіюватимуться від молодих 20-25 років - до похилого віку споживачів.

За національністю - аудиторія може складатися як власне зі слухачів в межах країни виконавця, так і охоплювати слухачів сусідніх, споріднених за культурним простором держав, але також у той же час може бути орієнтована на світовий ринок. У даному випадку, ці показники більш нюансні, тому не залежно від них - основним завданням візуального стилю фольк-виконавця є фольклорний невербальний код, повідомлення, яке несе в собі мотиви національних візуальних традицій – відповідне художньо-образне, колористичне, символічне навантаження. Саме цьому аспекту надається основна увага під час розробки стилю і тому саме на цьому буде акцентовано увагу даного дослідження.

Сучасний адаптований варіант фольк-культури бере початок, як правило, саме від язичницьких релігійних традицій або історичних подій того періоду, що багато в чому сформували символічно-образний ряд сучасного національного візуального мистецтва. У «народній музиці», задокументованій в 19-20 століттях у Великій Британії та США майже відсутня музика створена як самосвідомо «язичницька», але в той же час вона відіграла дуже важливу роль у формуванні сучасного музичного стилю та культивуванні і «передачі цінностей» американського язичництва. [2] Зокрема з того періоду прийшла у сучасну Європейську фольк-музику форма балади. [24] У візуальному мистецтві збереглися особливо стилізовані природні мотиви (рис. 2, в), що спираються на язичницькі кельтські, германські та ранньохристиянські обряди та вірування (рис. 2, а, б). У даному дослідженні особливостей дизайну візуального стилю для сучасних фольк-гуртів буде висвітлено цільну, єдину європейську культурну традицію.

Сучасний європейський фольк-арт та ремесла дуже відрізняються від історичних, але їх спільні риси включають ручні навички, народну естетику, зв'язок з повсякденним побутом, локальність та залежність від культури конкретної спільноти – про-

дукти звичайних людей, що асоціюються з сільською культурою, або міською, схожою на сільську (рисунок 2, а-д). Сучасне європейське народне мистецтво спрямоване на аудиторію однолітків самих творців – друзів, односельчан та гостей. Але виходячи на світову мистецьку арену для представлення культури своєї спільноти - воно зустрічає належну аудиторію і проходить шлях інтеграції через модернізацію та адаптацію народного мистецтва, в тому числі до сучасних носіїв і мас-медіа. [15] Наприклад, через фольк-музику, для інтеграції якої необхідні ті ж самі процедури, які проходить будь-яка поп-музична культура, в тому числі візуальний стиль виконавця, гурту та обкладинка альбому. В цей момент своєї еволюції художники черпають свої мотиви, стилі та способи вираження з запасів народних традицій своєї культури. Проаналізувавши вибірку сучасних північно-, центрально- та східно-європейських жанрово чистих фольк-виконавців (таблиця 2, а, б, в, е, є), зроблено висновок, що автори візуального стилю в художньо-естетичних підходах до дизайну обкладинок зосередились на зображеннях з посиланням на народну міфологію, епос, персонажів та персоналій з історичних сюжетів (таблиця 2, а, б, в), демонструючи середньовічні язичницькі вірування, обряди, які до сьогодні відтворюються і сучасними жителями Північної Європи як данина традиційній культурі (рисунок 2, а, д). [15] Такі гурти, як Skyklad (Німеччина), Korpiklaani та Ensiferum (Фінляндія), Waylander (Пн. Ірландія) в обкладинках до своїх альбомів активно акцентують увагу на зображенні вікінгів – ранньосередньовічних жителів Скандинавії, що відомі світовій спільноті своїми морськими походами, великою силою та є персонажами героїчного епосу, багатьох легенд, саг, збірок героїчних пісень, як "Старша Едда" та сказань про героїв, як Арн Мудрий "Книга про ісландців" - північних народів Європи: про Хальфдана Рагнарссона, Івара Безкісного, Убби Рагнарссона, Сігурда Змієокого, Рагнара «Шкіряні штани» Лодброка, Олафа Трюгвасона та багатьох інших. [29] Орнаментальні та формотворчі мотиви в обкладинках Waylander та Skyklad (таблиця 2, е) відсилають до прикладів традиційного народного скандинавського орнаменту (рисунок 2, а), що лягав в основу різьбярських оздоблень дерев'яних об'єктів побуту скандинавів та кованих – на зброї, транспорті та інших об'єктах самих вікінгів. Оскільки за одним з пунктів художньо-естетичного підходу (таблиця 1) про визначення характеру та індивідуальних особливостей гурту, встановлено, що більшість названих гуртів мають стилістику «героїчного фольку», така реалізація обкладинки є досить вдалим рішенням.

Також, активно використовуються зображення особливих національних ландшафтів та пейзажна графіка в стилі реалістичного чи фото-зображення із застосуванням ахроматичних фільтрів, та фільтрів з національним колоритом, що включає багато відтінків зеленого, в рівній мірі теплих та холодних, як посилання до природних умов тих регіонів, хвойних та листяних лісів тощо (таблиця 2, є). Meg

Pier, видавець і редактор www.PeopleAreCulture.com «Я вважаю, що в кінцевому підсумку кельтська особа є продуктом географії та ментальності.» [23]

Крім чистих фольклорних жанрів та героїчного фольку сучасна музична культура містить багато виконавців комбінованого з іншими жанрами фольку – інді-, кантрі-, метал-, поп-року тощо (таблиця 3). Наприклад, шведські та ісландські інді-фольк-рок гурти First Aid Kit, Of Monsters And Men тощо. Дослідивши велику вибірку подібних гуртів, визначено, що художньо-естетичний підхід до типології таких комбінованих фольк-жанрів виявляється у використанні будь-яких масових образів

у поєднанні з фольклорними візуальними елементами, використання сучасної графічної стилізації для міфологічних образів (таблиця 3, а), сучасної стилізації для пейзажно-ландшафтних зображень (таблиця 3, б), стилізованих за мотивами національного орнаменту гарнітур разом із сучасними графічними формами/образами (таблиця 3, в), стилізованих фотозображень виконавця(ів) у національному вбранні чи з національною символікою (таблиця 3, г). Художники вільно поєднують елементи з різних традицій та іконографії популярної культури, базуючись не на практиках високого мистецтва, а на народній естетиці. [15]

Рис. 2 (а, б, в). Приклади давніх фольклорних традицій у сучасному візуальному мистецтві Британії: а - Однойменне різьблення на Урнеській ставкірці є прикладом пізнього Урнеського стилю [37]; б – Arcadia Britannica фоторобота Генрі Борна з фестивалю «Джек у зеленому», під час якого місто та його жителі одягаються в зелене, щоб зустріти літо, і святкування Великодньої неділі в Бекапі, Ланкашир, де шалено «пишаються» Britannia Coconut Dancers (або «Наттери») виконують свої традиційні сім танців [1]; в – Mark Hearld «The Compton Verney Collage» [27]; г – сучасний декоративно-прикладний національний шведський арт з фольклорним сюжетом; д - кельтський хрест Бригідки, виготовляється кожного 1 лютого.

З огляду на історичне минуле, іспанська візуальна фольклорна традиція (рис 3, г) зберігає спільні риси з мексиканською, в тому числі художня образність, символізм кольорів та орнаментів, спиритизм у підході до зображення тварин, що бере свій початок у т.ч від релігійної обрядовості (рис 3, а, б, в).

Особливості оформлення альбомів іспанських фольк-гуртів (таблиця 2, г, д, ж), наприклад Vigüela, G. Campbell з альбомом «Spanish Shades». Назва гурту Vigüela походить від традиційної іспанської

віуели, моделі гітари епохи Відродження. Важливою індивідуальною особливістю, що впливає на характер гурту є саме відносини з музичними інструментами, у творчості використовується граю на лютні, мандоліні, гітарі манчего та середньовічній скрипці або ребеку, а також на традиційних ударних інструментах, таких як фрикційні барабани, кастаньєти, ложки та бубни. Втілення цієї особливості йде за рахунок художньо-образного навантаження в обкладинках альбому – зображення як всієї групи виконавців, кожного зі своїми інструментами (таблиця 2, д), так і стилізований колаж із

зображенням віуели (таблиця 2, ж). Провівши аналіз вибірки південно-європейських та латиноамериканських, іспанських та мексиканських фольк-виконавців, визначено, що характерною особливістю в художньо-естетичному підході до дизайну альбомів є особливий національний коло-

рит (рисунок 3, а-г), що відзначається грамотно збалансованим поєднанням кольорів за принципами компліментарності та рівностороннього трикутника. [16] Найяскравіше та найбільш лаконічно це продемонстровано в обкладинці G. Campbell «Spanish Shades» (таблиця 2, г).

а

б

б

г

Рис. 3 (а, б, в, г). Приклади іспано-мексиканської фольк-традиції візуального мистецтва: а – символи сапотеків; б – скульптурна робота злиття ягуара, спіритична тварина Якоба та Марії Анджелас; в – робота-експериментування з техніками, латиноамериканською естетикою та матеріалами, відмінними від традиційного дерева; [29] г – сучасна робота проекту BABBLE DABBLE DO для дітей, що базується на формах мексиканського фольк-арту яке зазвичай називають Nojalata (іспанське слово для олова) [11]

Нечисленними, але досить яскравими є африканські традиційні фольк-виконавці, що займаються збиранням, обробкою та відтворенням сучасної африканської музики з яскравими фольклорними мотивами. Альбом кенійського Heartbeat Of Africa (таблиця 2, в) містить в обкладинці яскраво виражені орнаментальні та формотворчі фольклорні мотиви та національний колорит, що спо-

стерігаються в сучасному африканському декоративно-прикладному та живописному фольк-арті (рисунок 4, а-д). Насичені ахроматичні кольори в поєднанні з чорним контуром, що слугує акцентним елементом, особлива пластика стилізованого зображення людини, що є характерним прийомом для національної африканської візуальної традиції (рисунок 4, в, д).

а

б

в

г

д

Рис. 4 (а, б, в, г, д). Приклади африканської фольк-традиції візуального мистецтва: а – фасад майстерні Рауля Аяли в Лоїзі; [30] б – сучасна маска Рауля Аяло виготовленої з елементами фольк-традиції в Пуерто-Ріко; [14] в – сучасний танзанійський анімалістичний фольк-арт TingaTinga; [30] г – кастомізований африканський фольк-арт; д – сучасний живопис Масая Albert Lizah [34]

Таблиця 2 «Типологія візуальних стилів жанрово чистих фольк-гуртів за художньо-образним навантаженням»

а - з посиланням на персонажа\образ народної міфології

SKYCLAD, Німеччина, 2017

б – з посиланням на сюжети народних легенд

KORPIKLAANI, Фінляндія, 2012

Таблиця 2 «Типологія візуальних стилів жанрово чистих фольк-гуртів за художньо-образним навантаженням» (продовження)

в - з посиланням на історичний сюжет чи персонажа

ENSIFERUM, Фінляндія

ARKANA*, Європа-США, 2011

з - з використанням національних кольорових мотивів

G. Campbell Spanish Shades, Іспанія

д - з використанням зображення національних музичних інструментів

VIGÜELA, Іспанія

жс - з використанням зображення виконавця(ів)

VIGÜELA, Іспанія

Таблиця 2 «Типологія візуальних стилів жанрово чистих фольк-гуртів за художньо-образним навантаженням» (продовження)

e – з вик-ням нац-их орнаментальних чи формотворчих мотивів

SKYCLAD/Waylander
Німеччина 2012\Пн. Ірландія, 2008

Heartbeat Of Africa
Кенія

e – з вик-ням особливих національних ландшафтів чи пейзажної графіки

KORPIKLAANI, Фінляндія, 2005

KORPIKLAANI, Фінляндія, 2003

Таблиця 3 «Типологія візуальних стилів комбінованих жанрів: фольк-інді поп-рок гуртів за художньо-образним навантаженням»

а - використання будь-яких масових образів у поєднанні з фольклорними візуальними елементами, використання сучасної графічної стилізації для міфологічних образів

Of Monsters And Men
Інді-фольк рок

б - використання сучасної стилізації для пейзажно-ландшафтних зображень

First Aid Kit
Інді-фольк рок

Of Monsters And Men
Інді-фольк рок

Таблиця 3 «Типологія візуальних стилів комбінованих жанрів: фольк-інді поп-рок гуртів за художньо-образним навантаженням» (продовження)

в - використання стилізованих за мотивами національного орнаменту гарнітур разом із сучасними графічними формами\образами

Of Monsters And Men, Інді-фольк

г - використання стилізованих фотозображень виконавця(ів) у національному вбранні чи з національною символікою

First Aid Kit, Інді-фольк рок

Висновки. Аналіз художньо-образних особливостей в проектуванні візуального стилю та обкладинок альбомів для жанрово чистих фольк-гуртів виявив, що найбільш виразним і ефективним є використання народних мотивів, персонажів, сюжетів, персоналій з історичного, міфологічного, легендарного епосу, саг, фольклору, народних орнаментальних та формотворчих мотивів та колориту, зображення ландшафтних особливостей регіону та пейзажної лірики. Результати проілюстровано та подано в схемі (таблиця 2, а, б, в, г, д, е, є, ж). Виявлено, що для комбінованих фольк жанрів найкращим рішенням є використання стилізованих за мотивами національного орнаменту гарнітур у поєднанні з сучасною графічною пластикою, образами та фото-стилістикою, стилізованих зображень виконавців із застосуванням фільтрів народного колориту та сучасної стилізації для пейзажних мотивів, результати проілюстровано та подано в схемі (таблиця 3, а, б, в, г, ж). Структуровано художньо-естетичний підхід до дизайну обкладинок для альбомів та візуального стилю виконавця, результати подано схематично в таблиці 1. в результаті дослідження виявлено, що ці ж самі принципи і підходи, що використовуються дизайнерами при створенні образів і фірмових стилей для фольк-груп, використовуються і при створенні фірмових стилів спортивних команд, коли головний образ логотипу береться з фольклору. Дотримання підходів, та використання результатів, викладених в дослідженні, під час розробки візуального стилю виконавця фольк-гурту та обкладинки альбому сприяє більш якісній пре-

зентації народної культури на світовій арт-платформі, підвищує її розуміння іншими культурами, підкріплюючи акустичний та вербальний тексти доцільним візуальним кодом.

Список літератури

1. Arcadia Britannica: A Modern British Folklore Portrait URL: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51XltJHV0AL_SX377_BO1,204,203,200_.jpg (дата звернення 16.09.22)
2. Chase C. Be Pagan Once Again: Folk Music, Heritage, and Socio-sacred Networks in Contemporary American Paganism / The Pomegranate 8.2, 2006. С. 146-160
3. Deezer «Vigüela» URL: <https://www.deezer.com/en/artist/97643> (дата звернення: 16.09.22)
4. Discogs «Arkona*» URL: <https://www.discogs.com/ru/release/3127136-Arkona-Slovo> (дата звернення: 16.09.22)
5. Discogs «First Aid Kit» URL: <https://www.discogs.com/ru/artist/1097350-First-Aid-Kit> (дата звернення: 16.09.22)
6. Discogs «Glen Campbell – Spanish Shades» URL: <https://www.discogs.com/ru/master/1175483-Glen-Campbell-Spanish-Shades> (дата звернення: 16.09.22)
7. Discogs «Korpiklaani» URL: <https://www.discogs.com/ru/master/205136-Korpiklaani-Voice-Of-Wilderness> (дата звернення: 16.09.22)

8. Discogs «Of Monsters And Men» URL: <https://www.discogs.com/ru/artist/2687693-Of-Monsters-And-Men> (дата звернення: 16.09.22)
9. Discogs «Peter Oluoch – Heartbeat Of Africa» URL: <https://www.discogs.com/ru/release/10193326-Peter-Oluoch-Heartbeat-Of-Africa-Luo-Traditional-Melodies> (дата звернення: 16.09.22)
10. Discogs «Skyklad» URL: <https://www.discogs.com/ru/artist/492915-Skyklad> (дата звернення: 16.09.22)
11. EMBOSSED 'FOLK ART' URL: <https://minimadthings.com/blogs/news/foil-art> (дата звернення: 16.09.22)
12. Folk Music and Song URL: https://www.loc.gov/folklife/guide/images/Gliding-DowntheStreamSongster0032_300.jpg (дата звернення 16.09.22)
13. Harmon M. *Encyclopedia of World Art Britannica: Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*. New York, NY
14. Inside African Art TingaTinga URL: <https://insideafricanart.com/tingatinga> (дата звернення: 16.09.22)
15. ITE Art in Finland, 2011. Ed. Seppo Knuuttila, translations Kirsti Nurmela-Knox. Helsinki: The Union for Rural Culture/ Maahenki . С. 26–33.
16. Itten J. *The Elements of Color: A Treatise on the Color System of Johannes Itten Based on His Book the Art of Color / 1st edition*. 1970. 90 с.
17. Lloyd T., Glatt H. *Folk life Resources / American Folk life Center Library of Congress*. Washington, D.C. 52 с.
18. Левченко Я. С. Заметки о тиражной графике в поп-музыке / РПТК. № 5. Тверь, 2001
19. Mark Hearld brings the British Folk Art Collection up to date URL: <https://museumcrush.org/mark-hearld-brings-the-british-folk-art-collection-up-to-date/> (дата звернення 16.09.22)
20. Museum of International Folk Art «What is Folk Art?» URL: <https://www.internationalfolkart.org/learn/what-is-folk-art.html> (дата звернення 16.09.22)
21. Nettl, Bruno: Folk and traditional music of the western continents «The 10 Most Killer Cover Songs of the Past Decade» URL: <https://www.rollingstone.com/music/music-news/the-10-most-killer-cover-songs-of-the-past-decade-97886/> (дата звернення 16.09.22)
22. People Are Culture (PAC) URL: <https://www.peopleareculture.com/> (дата звернення 16.09.22)
23. People Are Culture «Homage to Swedish Folk Art at Nordic Museum in Stockholm» URL: <https://www.peopleareculture.com/swedish-folk-art-nordic-museum-stockholm/> (дата звернення 16.09.22)
24. Preston T., Lange A. *New Mexico Arts, a division of the Department of Cultural Affairs, and the National Endowment for the Arts: Modern design, folk art / New Mexico*, 2010. 40 с.
25. RollingStone «The 10 Most Killer Cover Songs of the Past Decade» URL: <https://www.rollingstone.com/music/music-news/the-10-most-killer-cover-songs-of-the-past-decade-97886/> (дата звернення 16.09.22)
26. People Are Culture: Irish Culture | DeCoding the Landscape with Micheál Mac Gearailt URL: https://www.peopleareculture.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen_Shot_2021-02-17_at_2.54.47_PM-8-1.jpeg (дата звернення 16.09.22)
27. People Are Culture: Local Wisdom of Mexican Folk Artists' Alebrijes Workshop URL: <https://www.peopleareculture.com/mexican-folk-artists-alebrijes/> (дата звернення: 16.09.22)
28. People Are Culture: Iose Encounters with Vejigantes in Puerto Rico URL: <https://www.peopleareculture.com/vejigantes-puerto-rico/> (дата звернення: 16.09.22)
29. Сванідзе А., Давні легенди вікінгів – міфологія північних народів. Вікінги – люди саги: Інститут загальної історії РАН, 2014. 256 с.
30. Society6 «African Animal Folk Art Throw Pillow» URL: <https://ctl.s6img.com/society6/> (дата звернення: 16.09.22)
31. The British Museum URL: <https://www.britishmuseum.org> (дата звернення 16.09.22)
32. The British Museum URL: <https://www.britishmuseum.org> (дата звернення 16.09.22)
33. The Museum of Modern Art: Exhibition of Religious Folk Art of the Southwest.
34. True African «Art Albert Lizah» URL: <https://trueafricanart.com/collections/albert-lizah>
35. Wayback Mashine «Enisferum» URL: <https://web.archive.org/web/20060514164204/http://www.spinefarm.fi/showband.php?id=27> (дата звернення: 16.09.22)
36. Wayback Mashine Internet archive URL: <https://web.archive.org/web/20060514164204/http://www.spinefarm.fi/showband.php?id=27> (дата звернення: 16.09.22)
37. Wikipedia «Північне мистецтво» URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Urnesportalen.jpg> (дата звернення 16.09.22)